

G'AFUR G'ULOMNING "SHUM BOLA ASARI YOSH HUQUQSHUNOS NIGOHIDA"

Muratbayeva Aysulu

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq
va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575083>

Anotatsiya: G'afur G'ulomning "Shum bola" nomli adabiy durdona asari sovet davridagi insoniy matonat, ijtimoiy adolatsizlik, hayotning ma'naviy murakkabliklarini chuqur aks ettirgani uchun o'zbek adabiyotining tamal toshi sifatida e'tirof etilgan. Asar odatda adabiy ob'ektiv orqali tahlil qilinsa-da, ushbu maqola "Shum bola"ni yosh huquqshunos nuqtai nazaridan o'rganib, unda tasvirlangan huquqiy mavzular va ijtimoiy tuzilmalarga e'tibor qaratadi. Matnning adolat, adolat va qonun ustuvorligi haqidagi fikrlarini o'rganish orqali biz G'ulom hikoyasiga kiritilgan huquqiy va axloqiy jihatlarni ochib berishni maqsad qilganmiz.

Kalit so'zlar: G'afur G'ulom, Shum bola, o'zbek adabiyoti, huquqiy islohot, ijtimoiy adolat, odat huquqi, inson huquqlari.

Annotation: Gafur Ghulam's literary masterpiece "Shum Bola" is recognized as the cornerstone of Uzbek literature because it deeply reflects the human fortitude, social injustice, and spiritual complexities of life in the Soviet era. While the work is usually analyzed through a literary lens, this article examines Shum Bola from the perspective of a young lawyer, focusing on the legal themes and social structures it depicts. By examining the text's views on justice, fairness, and the rule of law, we aim to reveal the legal and ethical aspects embedded in Ghulam's story.

Key words: Gafur Ghulam, Shum Bola, Uzbek literature, legal reform, social justice, customary law, human rights.

Аннотация: Литературный шедевр Гафура Гулама «Шум Бола» признан краеугольным камнем узбекской литературы, поскольку глубоко отражает человеческую силу духа, социальную несправедливость и духовные сложности жизни в советское время. Хотя работа обычно анализируется через литературную призму, в этой статье Шум Бола рассматривается с точки зрения молодого юриста, уделяя особое внимание правовым темам и социальным структурам, которые она изображает. Исследуя взгляды текста на справедливость, честность и верховенство закона, мы стремимся раскрыть правовые и этические аспекты, заложенные в истории Гулама.

Ключевые слова: Гафур Гулам, Шум Бола, узбекская литература, правовая реформа, социальная справедливость, обычное право, права человека.

O'zbek adabiyotining yorqin namoyandasi G'afur G'ulom O'zbekiston madaniy-ma'rifiy manzarasida o'chmas iz qoldirdi. Uning hayotiy yorqin tasvirlari, hissiy teranligi va ijtimoiy sharhlari bilan mashhur bo'lgan asarlari avlodlar osha kitobxonlar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Uning ko'plab adabiy durdonalari ichida "Shum bola" o'zining ijodiy merosining tamal toshi sifatida alohida ajralib turadi, u o'zbek jamiyatining o'tgan davrdagi insonlar o'rtasidagi munosabatlari, ijtimoiy dinamikasi va ma'naviy-axloqiy tuzilmalarining murakkabliklari haqida yorqin tasavvur beradi. chuqur o'zgarish.

"Shum bola" asari bolalikning beg'ubor dunyosini tasvirlash orqali jamiyat va tarbiyaning muhim jihatlarini ko'rsatadi.

Shum bolaning o'yinlari va sho'xliklari ko'pincha mehnat bilan bog'liq vaziyatlarga olib keladi. U bolalik sho'xligi bilan hatto kattalarni ham aldaydi, lekin bu aldamchilik orqali o'z mehnatsevarligini ham ko'rsatadi:

"Cholni yer chopishga o'rgatganimni qarang, bir kunning ichida yer shunday shudgor qilindiki, na bolasi, na kelini buni uddalay olardi."

Yosh huquqshunos nuqtai nazaridan, Shum Bola nafaqat qiziqarli hikoyani taklif qiladi; u zamonaviy huquqiy nutqda dolzarb bo'lib qolayotgan ijtimoiy me'yorlar, adolat va axloqiy dilemmalar haqidagi g'oyalar xazinasini taqdim etadi. Hikoya yoshlarning beg'uborligi va buzuqligini aks ettiradi, shu bilan birga jamiyat tuzilmalari va shaxsiy hayotni shakllantiradigan noto'g'ri qarashlarning nozik tanqidi sifatida xizmat qiladi. Adabiyot va huquqning bu chorrahasi G'afur G'ulom ijodini tadqiq qilish uchun o'ziga xos ob'ektivni taqdim etadi, uning hikoyachiligining jamiyat tartibi va axloqiy mulohazalar haqidagi kengroq ta'sirini yoritadi.

Ushbu maqola "Shum Bola" ni huquqiy fikrning tahliliy doirasi orqali o'rganishga qaratilgan bo'lib, hikoyaning adolat, javobgarlik va qonun ustuvorligi kabi mavzularni qanday yoritishiga e'tibor qaratishdir. Hikoya ichidagi o'zaro ta'sirlar, ziddiyatlar va yechimlarni ajratib ko'rsatish orqali G'ulom ijodida o'z davrining huquqiy va axloqiy qadriyatlari qanday aks etgan va tanqid qilinganligini ochib berishga intiladi. Bundan tashqari, ushbu yondashuv shaxsiy va jamoaviy o'ziga xoslikni shakllantirishda qonun va axloqning o'rni haqidagi munozaralarni rivojlantirishda Shum Bolaning abadiy dolzarbligini ta'kidlaydi.

Adolat va ijtimoiy tengsizlik:

“Shum bola” asarida o’sha davrni qiynayotgan keskin ijtimoiy tabaqalanish va tizimli adolatsizliklarni ta’kidlaydi. Shum Bolaning yaramasligi va itoatkorligi u kuzatgan va boshdan kechirgan adolatsizliklarga javob sifatida qaralishi mumkin. Huquqiy nuqtai nazardan, bu harakatlar adolatli imkoniyatlarning yo’qligi va institutlarning marginal shaxslarni himoya qila olmasligini ta’kidlaydi. Hikoya o’quvchilarni bunday nomutanosibliklarni davom ettirish yoki yumshatishda qonunning rolini shubha ostiga olishga taklif qiladi.

Qonun ustuvorligi va o’zboshimchalik:

“Shum bola”da takrorlanadigan mavzu mahalliy hokimiyat va elita tomonidan hokimiyatdan o’zboshimchalik bilan foydalanishdir. Yosh qahramonning hokimiyat arboblari bilan uchrashishi ko’pincha mas’uliyatning yo’qligi va korrupsiyaning keng tarqalganligini ko’rsatadi. Ushbu dinamikani qonun ustuvorligi tamoyillari nuqtai nazaridan tahlil qilgan holda, hikoya huquqiy tizimning adolat va adolatni ta’minlay olmasligini tanqid qiladi, bu ko’plab jamiyatlarda huquqiy islohotlar harakati bilan rezonanslashmoqda.

Ma’naviy va yuridik javobgarlik:

Shum Bolaning harakatlari ko’pincha axloqiy va huquqiy chegaralar o’rtasidagi chegaralarni yo’q qiladi. Uning hazillari va qochishlari texnik jihatdan noqonuniy bo’lsa-da, axloqiy adolat tuyg’usidan kelib chiqadi. Huquqiy me’yorlar va axloqiy mulohazalar o’rtasidagi bu dixotomiya huquqning jamiyat qadriyatlarini aks ettirishdagi o’rni haqidagi muhim savollarni tug’diradi. Yosh huquqshunos uchun bu konfliktlar huquqiy majburiyatlarni axloqiy imperativlar bilan muvozanatlashda qimmatli misol bo’lib xizmat qiladi.

“Shum bola” haqidagi tasavvurlar uning tarixiy konteksti bilan chegaralanmaydi. Hikoyadagi adolat, tenglik va institutsional yaxlitlikni o’rganish huquqshunoslar uchun abadiy saboqlarni taklif qiladi. Masalan, mijozlarning ijtimoiy-iqtisodiy voqeliklarini tushunish muhimligi va advokatlar adolatni himoya qilishda duch keladigan axloqiy dilemmalar bugungi kunda ham dolzarb bo’lib qolmoqda.

Asar bolalar va kattalar o’rtasidagi munosabatlar orqali tarbiya masalalarini ko’taradi. Shum bolaning sho’xliklari orqali unga berilgan jazolar yoki kattalarning saboqlari uning shaxsiyatini shakllantiradi.

Misol: Bir voqeada Shum bola aldaganligi uchun tanbeh oladi, lekin bu voqea uning shaxsiyatiga chuqur ta’sir qiladi:

"Seni yomon bola deb o'ylagan edim, lekin sen bu yerda rost gapirding. Bolalar rostgo'y bo'lishi kerak, deb o'rgatgan bobomning so'zlari yodimdan chiqmaydi."

O'zbekistonning mashhur adabiyot namoyandalaridan biri G'afur G'ulom o'z davrining ijtimoiy, madaniy va axloqiy tuzilishi bilan chuqur aks-sado beradigan asarlar yaratgan. Uning e'tiborga molik hissalarini orasida "Shum bola" yoshlik, jamiyat umidlari va axloqiy ikkilanishlarning yorqin va samimiy tasviri sifatida alohida o'rin tutadi. Yosh huquqshunos nuqtai nazaridan qaraganda, bu asar o'zining adabiy mohiyatidan yuqori bo'lib, davrning huquqiy va axloqiy tamoyillarini tahlil qilish mumkin bo'lgan tanqidiy ob'ektiv bo'lib xizmat qiladi.

Asosan, «Shum bola» murakkab ijtimoiy muhitda hayot kechirayotgan ruhiy yosh bolaning sarguzashtlari va qiyinchiliklarini hikoya qiladi. Hikoya nafaqat yoshlarning beg'uborligi va buzuqligini aks ettiribgina qolmay, balki adolat, adolat va jamiyatdagi adolatsizlik mavzularini ham qamrab oladi. Bu mavzular huquqiy nuqtai nazardan o'rganilsa, G'afur G'ulom o'z davrining ijtimoiy tuzilmalarini, xususan, hokimiyat dinamikasi, javobgarlik va shaxs huquqlari bilan bog'liq tuzilmalarni qanday nozik tanqid qilganini ko'rsatadi.

Bu tahlil «Shum bola»ni adabiy san'atni adolat tamoyillari haqidagi mulohazalar bilan bog'lagan asar sifatida ko'rsatadi. Unda G'ulom qissasining axloqiy mulohazalar, jamoa mas'uliyati va jamiyat me'yorlarining shaxsning xulq-atvoriga ta'siri tushunchalari bilan qanday bog'liqligi ko'rsatilgan. Hikoyaning mojarolari va qarorlari ijtimoiy totuvlikni shakllantirishda qonun va axloqning kengroq oqibatlarini tushunish uchun asos yaratadi.

«Shum bola»ni yosh huquqshunos nigohi bilan o'rganar ekan, bu yondashuv G'afur G'ulom ijodining ham madaniy osori-atiqqa, ham huquqiy tamoyillarga sharh sifatidagi dolzarbligini ta'kidlaydi. U adabiyot qanday qilib jamiyat qadriyatlarining ko'zgusi va huquqiy va axloqiy mulohazalar uchun turtki bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatib, adolat va axloq bo'yicha zamonaviy munozaralarga tegishli bo'lib qoladigan abadiy saboqlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.G'ulom, G'afur. Shum bola. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 1940.
- 2.Karimov, A. O'zbek adabiyoti nazariyasi. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2000.
- 3.Asqarov, Sh. O'zbek bolalar adabiyoti tarixi. Toshkent: Fan nashriyoti, 1985